

Заболотна Н. Я.

*доцент кафедри цивільного права та процесу, Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат юридичних наук, доцент*

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПОНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ

**JEL Classification: K 31
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблем дискримінації, її проявів у трудовій сфері в сучасних реаліях. Оскільки на нинішньому етапі розбудови та становлення України питання дискримінації є вельми значущими та потребують додаткових досліджень. На сьогодні головною проблемою дискримінації в Україні є її поширена форма прояву, котра полягає в гендерній нерівності у сфері працевлаштування та пошуку роботи. Проаналізовано національне законодавство, міжнародні документи, а також погляди науковців, що досліджували цю проблематику. Зазначено, що дискримінація у трудовій сфері – це нерівні можливості працівників, які мають однакову продуктивність, або неоднакове ставлення до них з боку роботодавців, суспільства й держави; це свідоме обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин, що перекриває їм доступ до рівних можливостей на ринку праці.

Зроблено висновок, що прийняття сьогодні законодавчих актів, спрямованих на унеможливлення дискримінації у сфері зайнятості (Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12.05.2022 № 2253-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX) сприятиме приведенню вітчизняного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу, практики Міжнародної організації праці та позитивно впливатиме на ринкове середовище. Оскільки, як свідчить досвід розвинених країн, унеможливлення дискримінації сприяє не лише утвердженню демократичних засад та поваги до прав людини, а й позитивно впливає на соціальні та економічні взаємини в суспільстві, дає змогу ефективніше використовувати людські ресурси, забезпечує стабільність. Особливо сьогодні, коли українське суспільство зіткнулося з новими викликами. В такий надскладний час сфера трудового законодавства як ніколи потребує адаптації, а отже, і впровадження відповідних змін.

Ключові слова: дискримінація, сфера зайнятості, трудові відносини, працівник, роботодавець, національне законодавство, міжнародно-правові документи.

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of discrimination, its manifestations in the labor sphere in modern realities. Since at the current stage of the development and formation of Ukraine, the issues of discrimination are very significant and require additional research. Today, the main problem of discrimination in Ukraine is its widespread form of manifestation, which consists in gender inequality in the sphere of employment and job search. National legislation, international documents, as well as the views of scientists who have studied this issue are analyzed. It is noted that discrimination in the labor sphere is unequal opportunities for employees who have the same productivity, or unequal

treatment of them by employers, society and the state; it is a deliberate restriction of the rights of subjects of social and labor relations, which blocks their access to equal opportunities in the labor market.

It was concluded that the adoption today of legislative acts aimed at eliminating discrimination in the field of employment (Laws of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Protection of Employees' Rights” dated 05/12/2022 No. 2253-IX, “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Optimization of Labor Relations” dated 07/01/2022 No. 2352-IX) will contribute to bringing domestic legislation into line with the legislation of the European Union, the practice of the International Labor Organization, and will have a positive impact on the market environment. Since, as the experience of developed countries shows, eliminating discrimination not only contributes to the establishment of democratic principles and respect for human rights, but also has a positive impact on social and economic relations in society, allows for more efficient use of human resources, and ensures stability. Especially today, when Ukrainian society is faced with new challenges. In such extremely difficult times, the sphere of labor legislation needs adaptation more than ever, and therefore the implementation of appropriate changes.

Key words: discrimination, employment, labor relations, employee, employer, national legislation, international legal documents.

Вступ

Варто відзначити, що процес формування визначення поняття «дискримінація» пройшов тривале становлення. У загальному вигляді дискримінація означає навмисне обмеження чи позбавлення прав певних юридичних та фізичних осіб .

Цей термін походить від латинського *discrimination* (розрізнення) і означає обмеження або позбавлення прав і можливостей певних категорій громадян за різними ознаками – расової або національної приналежності, статі, соціального походження, політичних поглядів та ін. [1, с. 219].

Принципи свободи, демократії, поваги до прав людини та основних свобод, а також верховенства закону становлять основу європейських цінностей і є обов'язковими для держав-членів ЄС. Ці ж принципи повинні стати основними орієнтирами для України в контексті її європейського курсу та прагнення до інтеграції в Європейський Союз.

Одним із основних прав кожної людини є рівність перед законом і захист від будь-якої форми дискримінації. Це право закріплено в міжнародних документах, таких як Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з расовою дискримінацією, а також численні пакти та конвенції, включаючи ті, що стосуються громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, а також трудових прав і захисту прав людини в Європейському контексті.

Результати

В рамках Європейського Союзу заборона дискримінації передбачається Директивою Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності [6]. Розділ V Глави 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [7], вказано, що сторони Угоди для зближення законодавства та приведення його у відповідність міжнародним соціальним стандартам посилюють співробітництво щодо забезпечення гідної праці і зокрема гендерної рівності та недискримінації.

Стаття 420 цієї Угоди визначає, що учасники зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для боротьби з дискримінацією в будь-яких її формах і проявах. Принцип заборони дискримінації та її ліквідації в трудовій сфері є одним із основоположних у Конституції України, Кодексі Законів про Працю та всьому трудовому законодавстві країни.

Зокрема, частиною 1 ст. 22 КЗпП України передбачено, що згідно з Конституцією України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору в залежності від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається [2].

Згідно зі ст. 2-1 КЗпП України забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи чи умовами її виконання.

Виділяють широке та вузьке трактування цього терміну: у широкому – це негативне сприйняття членів певної групи й існування проти них забобонів, внаслідок чого настають дискримінаційні дії; у вузькому – це тільки дії, спрямовані проти групи, що дискримінується, а самі забобони у ви негативне значення поняття не входять. Водночас питання тлумачення терміну «дискримінація» залишається дискусійним у науці й до цього часу. В першу чергу це пов'язано з тим, що «дискримінацію» можна віднести до оціночних понять, які, як зазначає С. М. Черноус, в силу своїх логічних особливостей повно й остаточно неконкретизовані в жодному нормативному акті, їх остаточна конкретизація здійснюється в результаті застосування норми, що його містить уповноваженим суб'єктом у кожному окремому випадку [3, с. 6].

До речі, наведені тлумачення не відповідають міжнародним стандартам, відповідно до яких дискримінація включає будь-які відмінності незалежно від форм їх здійснення. Так, відповідно до ст. 1 Конвенція МОП «Про дискримінацію в галузі праці та знань» термін «дискримінація» охоплює: будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або соціального походження і призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поведження в галузі праці та занять [4].

Тобто, дискримінація в трудовому праві – це ситуація, за якої людина через антидискримінаційні ознаки (ознаки раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, стану здоров'я, інвалідності, вагітності та материнства, сексуальної орієнтації, способу життя, мови, зовнішнього вигляду), не пов'язані з діловими якостями, зазнає обмежень, встановлення відмінностей чи винятків у визнанні, реалізації або користуванні трудовими правами у будь-якій формі, що призводить до порушення рівності можливостей у сфері праці, крім випадків, коли таке обмеження прав, встановлення відмінностей чи винятків має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [5, с. 100].

Поняття «ейджизм» було запропоноване директором Національного інституту старіння США Р. Батлером у 1969 році. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає ейджизм як стереотип, упередження і дискримінацію людей за віковою ознакою [16].

Попри те, що чинне трудове законодавство України, зокрема Кодекс законів про працю, не передбачає жодних вікових обмежень для працевлаштування, на практиці ейджизм є поширеним явищем. Особливо часто дискримінації зазнають особи передпенсійного віку, яким необґрунтовано відмовляють у працевлаштуванні. У більшості випадків таку відмову не аргументують професійними характеристиками або кваліфікаційним рівнем кандидата.

Хоча дискримінація за віком прямо заборонена законодавством, зокрема Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», практичне притягнення роботодавця

до відповідальності у таких випадках є вкрай ускладненим. Це зумовлено відсутністю чіткої конкретизації дискримінаційних дій та низьким рівнем доказової бази, яку повинен надати працівник.

Особи з інвалідністю також часто стикаються з дискримінаційним ставленням на ринку праці. Нерідко роботодавці створюють штучні бар'єри для їх працевлаштування, наприклад, висуваючи необґрунтовані додаткові вимоги або формально відхиляючи кандидатури під приводом невідповідності умовам праці.

Крім цього, дискримінація може проявлятися у відмові надати працівнику з інвалідністю можливості для кар'єрного зростання або в ігноруванні потреб щодо адаптації робочого місця. У низці випадків роботодавці не забезпечують належних безпечних умов праці, що створює пряму загрозу для здоров'я такої категорії працівників.

Таким чином, незважаючи на існуючі правові гарантії, передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та міжнародними актами, в реальному житті особи з інвалідністю продовжують зіштовхуватись із системними проявами дискримінації як під час прийняття на роботу, так і в процесі трудової діяльності.

Важливо усвідомлювати, що надання певних переваг окремим особам чи групам не завжди є дискримінацією щодо інших. Дії, які не обмежують прав та свобод інших людей, не створюють бар'єрів для їх реалізації та не надають необґрунтованих переваг окремим особам чи групам, не можуть вважатися дискримінацією. Це стосується, зокрема, таких випадків:

Спеціальний захист осіб, які потребують додаткової підтримки, зокрема осіб з інвалідністю;

Запровадження заходів для збереження культурної або соціальної ідентичності окремих груп, якщо це є необхідним, наприклад, квоти для певних категорій працівників;

Надання пільг або компенсацій окремим групам осіб відповідно до законодавства (наприклад, малозабезпеченим особам або вагітним жінкам);

Встановлення соціальних гарантій для окремих категорій громадян;

Визначення особливих вимог для реалізації прав певних осіб, таких як вагітні жінки чи пенсіонери [8].

Важливим аспектом при дослідженні способів захисту від дискримінації на робочому місці, окрім національного законодавства, важливе місце займає судова практика ЄСПЛ.

Так, сьогодні у світі активно розвивається гендерний рух, учасники якого вважають, що розподіл праці за статтю призводить до того, що жінки почуваються неповноцінними і позбавленими рівних можливостей у доступі до ресурсів існування. Практика європейського судочинства також свідчить про те, що європейська спільнота зараз підтримує ідею рівності жінок і чоловіків у трудовій сфері. Наприклад, у справі «Commission V. French Republic» Суд Європейського Союзу дійшов висновку, що заборона для жінок працювати в нічний час порушує принцип рівного ставлення до чоловіків і жінок [11, с.15].

Спроби зрівняти чоловіків і жінок у трудових відносинах можна знайти в різних нормах проекту. Це видно, зокрема, при порівнянні ст. 175 чинного КЗпП та ст. 291 проекту, що стосуються обмеження роботи жінок у нічний час. За чинним КЗпП це обмеження поширюється на всі категорії жінок, тоді як у проекті воно стосується лише жінок, які мають дітей до 14 років або дітей-інвалідів, і вимагає їхньої згоди на роботу в нічний час. Вагітні жінки та інші категорії можуть працювати вночі без обмежень.

При вирішенні питання про рівність жінок і чоловіків у трудовій сфері слід враховувати, що певні професії можуть бути шкідливими не тільки для жіночого організму, але й для репродуктивного здоров'я. Як зазначає В. Венедиктова, «зрівняння жінки з чоловіком у виробництві не означає, що жінка повинна виконувати важку „чоловічу” роботу» [12]. Цю ж позицію поділяють учасники 7-го Європейського конгресу з трудового права та права соціального забезпечення, що проходив у місті Стокгольм 6 вересня 2002 р., які визнали обмеження жіночої праці в небезпечних умовах, таких як підземні роботи та нічна праця, допустимими з огляду на безпеку жінок.

У контексті розглянутих норм і практик можна зробити висновок, що намагання зрівняти права жінок і чоловіків у трудовій сфері, хоча й є важливим кроком до забезпечення рівності, не повинно ігнорувати специфічні потреби жінок, зокрема у питаннях, що стосуються їхнього репродуктивного здоров'я та безпеки. Дискримінація в цій сфері може проявлятися не тільки в обмеженнях для жінок, але й у спробах повного зрівняння без врахування фізіологічних та соціальних особливостей. Тому важливо, щоб законодавство гарантувало захист прав жінок у тих сферах, де їх здоров'я або репродуктивні функції можуть бути під загрозою, водночас забезпечуючи рівність можливостей у доступі до праці в інших випадках.

Зокрема, Європейський суд з прав людини неодноразово розглядав справи, пов'язані з дискримінацією за віком. Наприклад, у справі «Міле Новакович проти Хорватії» 55-річного заявника звільнили з роботи через використання літературної хорватської мови під час викладання, що відповідало національному законодавству. Міле Новакович безуспішно намагався оскаржити своє звільнення в суді, подаючи скаргу до Конституційного суду Хорватії в 2011 році. Він стверджував, що його звільнення було свавільним, і він зазнав дискримінації за віком та етнічною належністю, оскільки адміністрація школи відмовилася від можливості додаткового навчання виключно через його вік і трудовий стаж. Суд постановив, що звільнення заявника не відповідало нагальній суспільній потребі і не було пропорційним до обраної мети, порушуючи статтю 8 Конвенції [10].

Важливим є те, що у період воєнного стану особливо актуальними стають питання, що стосуються боротьби з дискримінацією працівників. 12 травня 2022 року було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» (набрав чинності 27 травня 2022 року) [9]. Цей закон вніс зміни до низки нормативних актів, зокрема до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про рекламу», «Про зайнятість населення» та інших.

Основною метою змін є посилення захисту прав працівників і запобігання дискримінації в трудових відносинах. Зокрема, законодавчими нововведеннями передбачено: а) визначення необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, забороняючи відмову без мотивів або з підстав, що не пов'язані з професійними якостями працівника, чи з підстав, не передбачених законом; б) встановлення, що не є дискримінацією у сфері праці дії або обмеження прав працівників, що залежать від специфічних вимог певних видів робіт (наприклад, щодо віку, освіти, стану здоров'я чи статі), а також обумовлені потребою посиленого соціального та правового захисту окремих категорій осіб.

Так, якщо працівник стикається з дискримінацією за статтю, він може звернутися до кількох інстанцій для захисту своїх прав.

Перш за все, рекомендується звернутися до відділу кадрів або керівництва підприємства. "Внутрішній розгляд ситуації" може бути ефективним способом вирішення питання без подальших процедур. У багатьох випадках, проблема може бути вирішена на рівні підприємства, якщо керівництво готове до конструктивного діалогу.

Якщо ситуація не вирішується на цьому етапі, наступним кроком може бути звернення до Державної служби України з питань праці. Цей орган здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства, включаючи питання дискримінації. Працівник може подати скаргу через офіційний сайт або особисто.

Ще одним важливим варіантом є звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цей орган розглядає скарги на порушення прав людини, у тому числі й щодо дискримінації, і може виступити посередником для врегулювання ситуації.

Останнім засобом захисту є звернення до суду. Працівник має право подати позов до суду, щоб захистити свої права та отримати відшкодування за моральну та матеріальну шкоду [13].

Працівник, права якого були порушені, може звернутись за захистом своїх прав до профспілки, яка захищає права робітників і функціонує в межах підприємства, установи або організації. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори [15].

Також особи, права яких були порушені, мають змогу звернутись до Української Гельсінської спілки з прав людини, яка є громадською правозахисною організацією. В ній існують громадські приймальні, які надають безоплатну правову допомогу. Організація розробляє ряд спецпроектів, пов'язаних із захистом прав людини. УГСПЛ також займається публікацією і поширенням статей щодо дискримінації в нашій країні, проводить круглі столи, на яких презентують рекомендації ООН та Ради Європи по боротьбі з дискримінацією в Україні [14].

Ці варіанти дозволяють забезпечити ефективний захист прав працівників, особливо в умовах змін у законодавстві, що спрямовані на посилення боротьби з дискримінацією в трудових відносинах.

Окрім загальних правових механізмів захисту своїх прав у разі дискримінації на робочому місці, варто розглянути способи протидії дискримінації, зокрема за віковою ознакою.

Ключовим елементом протидії дискримінації є розробка ефективного антидискримінаційного законодавства, яке чітко визначатиме поняття дискримінації за віком, її класифікацію та відповідні санкції. Так, 27 травня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників», який зокрема спрямований на боротьбу з дискримінацією у сфері праці. Важливим кроком є створення спеціального органу, такого як Національне агентство з питань запобігання дискримінації у трудових правовідносинах, яке надаватиме медичний, соціальний та правовий захист постраждалим [9].

Особливо ефективним є висвітлення випадків дискримінації у мас-медіа, адже сучасне суспільство здебільшого отримує інформацію через ЗМІ. Коли проблеми дискримінації ставляться на порядок денний у соцмережах, на телебаченні, в газетах або в кіно, це допомагає залучити широку аудиторію і сприяти зміні громадської думки. Таким чином, привернення уваги до цієї проблеми не тільки підвищує обізнаність, але й закликає до реальних змін у правовій сфері.

По-третє, важливим елементом боротьби з дискримінацією є проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та інтеграція питань щодо прав працівників до освітнього процесу. Уже зараз існує низка програм, тренінгів та навчальних заходів, які спрямовані на підвищення обізнаності щодо дискримінації на робочому місці. Це включає конференції, семінари, зустрічі та інші форми комунікації, які дають можливість учасникам ознайомитись з основними законодавчими нормами та отримати знання про те, як діяти в разі дискримінації. Однак на цьому не варто зупинятись.

Необхідно продовжувати розвивати ці ініціативи, аби забезпечити ще більшу доступність і ефективність таких програм, а також надати можливість громадянам не тільки отримати теоретичні знання, але й поділитися власним досвідом. Це дозволить створити культуру відкритості і взаємної підтримки, де проблеми дискримінації не замовчуються. Наприклад, в освітніх закладах вже активно проводяться тренінги, які охоплюють питання дискримінації, мобінгу та булінгу, а також підкреслюють важливість дотримання норм Кодексу законів про працю. Проте ці заходи повинні бути не лише обов'язковими, але й продовжуватись на всіх рівнях суспільства, включаючи професійну діяльність і корпоративну культуру.

Важливим етапом є також посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед співробітників підприємств і організацій щодо їхніх прав у сфері трудових відносин. Адже саме незнання правових норм і можливостей захисту своїх прав часто стає причиною того, що працівники не звертаються за допомогою при порушенні їхніх прав, зокрема у випадках дискримінації. Тому важливо продовжувати розвивати такі ініціативи, адже підвищення правової обізнаності є ключовим фактором у попередженні дискримінаційних практик і забезпеченні рівних прав для всіх працівників.

Висновок

У сучасному суспільстві недопущення дискримінації у сфері праці є не лише етичним обов'язком, а й важливою складовою реалізації демократичних принципів, дотримання прав і свобод людини. Так, подолання дискримінаційних проявів позитивно впливає не лише на правову культуру

держави, а й на її соціально-економічну стабільність, сприяє ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечує рівні можливості для всіх громадян незалежно від віку, статі, стану здоров'я, національності чи інших ознак.

Водночас практика показує, що випадки дискримінації у трудовій сфері залишаються поширеним явищем, а національне законодавство не завжди забезпечує належний рівень правового захисту. Зокрема, відсутність достатньої конкретизації ознак дискримінації, форм її прояву та правових наслідків для роботодавців ускладнює притягнення порушників до відповідальності.

Особливо гостро ця проблема постає в умовах воєнного стану, соціально-економічної нестабільності та зростання вразливих категорій населення. Тому першочерговим завданням є оновлення законодавства. Доцільно доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення чіткими формулюваннями, які б охоплювали найбільш поширені прояви дискримінації у трудових правовідносинах. Крім того, необхідно закріпити ефективні механізми доказування фактів дискримінації, наприклад, через запровадження принципу розподілу доказового тягаря, який би передбачав обов'язок роботодавця доводити відсутність дискримінації.

Водночас варто розглянути можливість створення спеціалізованого органу або розширення повноважень наявних інституцій, які опікуватимуться питаннями дискримінації у сфері праці, забезпечуючи не лише правовий, а й психологічний та соціальний супровід постраждалих.

Не менш важливим напрямом боротьби з дискримінацією залишається інформаційно-просвітницька робота. Попри те, що в Україні вже діють освітні програми, тренінги та семінари, присвячені питанням протидії дискримінації, зупинятися на досягнутому не можна. Такі ініціативи мають бути системними, інтегрованими в освітній процес та підтримані на державному рівні.

Залучення засобів масової інформації, соціальних мереж та громадських організацій дозволить привернути увагу до проблеми дискримінації, підвищити рівень правової обізнаності та сформувати нульову толерантність до подібних явищ.

У підсумку, подолання дискримінації у сфері праці вимагає комплексного підходу – оновлення правової бази, ефективного правозастосування, активної ролі державних органів і громадянського суспільства, а також належної просвіти та підтримки постраждалих осіб. Лише за таких умов можливо досягти реального забезпечення рівних трудових прав та створити справедливий ринок праці в Україні.

Використана література:

1. Дашковська О. Дискримінація за ознакою статі: деякі загальнотеоретичні аспекти. *Вісник Академії правових наук України*. 2005. №3 (42). С. 219-226.
2. Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII : станом на 1 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 09.04.2025).
3. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2008. 19 с.
4. Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 року. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Женева, 2001. Т. 1. С. 648-651.
5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV : станом на 19 груд. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text> (дата звернення: 09.04.2025).
6. Директива Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-00#Text (дата звернення: 09.04.2025).
7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої

- сторони від 27.06.2014 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 09.04.2025)
8. Дискримінація на роботі: як боротися. *Кадровик*. URL: <https://kadrovik.isu.net.ua/news/525547-dyskryminatsiya-na-roboti-yak-borotysya> (дата звернення: 09.04.2025).
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників : Закон України від 12.05.2022 № 2253-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text> (дата звернення: 09.04.2025).
 10. Справа «Міле Новакович проти Хорватії». 2011. № 73544/14. URL: <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-mile-novakovich-protixorvati%D1%97/> (дата звернення: 09.04.2025).
 11. Трудове право ЄС : навчальний посібник. Київ : Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. 185 с.
 12. Венедиктова В. Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю. *Право і безпека*. 2004. № № 3–2. С. 133–134.
 13. Костенко І. Штраф до 80 тисяч. За яке порушення роботодавцям загрожує покарання. *РБК-Україна*. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/shtraf-80-tisyach-ke-porushennya-robotodavtsyam-1721230236.html> (дата звернення: 09.04.2025).
 14. Калашник Д.В., Калмиков М.Р., Шліхта О.М. Ейджизм у трудових правовідносинах: способи протидії та захисту. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 339–340.
 15. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 № 1045-ХІV : станом на 24 груд. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> (дата звернення: 09.04.2025).
 16. Матвейчук М. Мене дискримінували за віком при прийомі на роботу. Як із цим боротися? *Хмарочос*. URL: <https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/19/mene-dyskryminuvaly-za-vikom-pry-prujomi-na-robotu-yak-iz-tsym-borotysya/> (дата звернення: 09.04.2025).